

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА ЧИРЧИК

М.Д.Камалова

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека доцент кафедры
Экологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180730>

Аннотация. Городская среда с негативными факторами оказывают стрессовые воздействия на древесные растения. Древесные растения создают микроклимат и очищают воздух благодаря аккумуляции через листья. В статье приведены видовой состав и состояние древесных растений. Показаны категории состояния древесных растений. Важное значение имеет оценка устойчивости среды к техногенному воздействию.

Ключевые слова: древесные насаждения, видовой состав, факторы, пылеулавливающая способность, жизненное состояние, загрязнения, городская среда.

Annotatsiya. Salbiy omillarga ega bo'lgan shahar muhiti daraxt o'simliklarga stressli ta'sir ko'rsatadi. Daraxt o'simliklar mikroiqlim yaratadi va barglarning akkumulayatsiyalanishi orqali havoni tozalaydi. Maqolada yog'ochli o'simliklarning tur tarkibi va holati keltirilgan. Maqolada daraxt o'simliklarning tur tarkibi va holati keltirilgan. Daraxt o'simliklarning holati darajalarda ko'rsatilgan Atrof-muhitning texnogen ta'sirlarga chidamliligini baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: daraxt plantatsiyalari, turlar tarkibi, omillar, changni yig'ish qobiliyati, yashash sharoiti, ifloslanish, shahar muhiti.

Abstract. Urban environment with negative factors has stressful effects on woody plants. Woody plants create a microclimate and purify the air due to accumulation through leaves. The article presents the species composition and condition of woody plants. The categories of woody plant condition are shown. The assessment of the environment's resistance to technogenic impact is of great importance.

Key words: tree plantations, species composition, factors, dust-collecting capacity, life state, pollution, urban environment.

Древесные растения, произрастающие в промышленных городах, являются ключевыми звенами, формирующими наземными экологические структуры. Надо отметить, что зеленые насаждения для города - это во-первых, микроклимат для жизнедеятельности населения, особенно молодого поколения. Загрязнение окружающей среды отрицательно влияют на растения, что приводит ослаблению состояния деревьев. Установление более благоприятные ландшафтные условия можно улучшить состояние городской среды. Жизненное состояние, устойчивость насаждений создает экологическую безопасность города. Для города Чирчика загрязнение происходит из нескольких объектов: промышленность, транспорт и др.

Население всегда нуждается хорошим условиям жизни в городской среде. Факторы влияющие на условия жизни первый - это древесные насаждения, которые при солнечном

радиации затеняют пространство, обогащают кислородом, снижают плюсовую температуру снижают на несколько градусов в тени, чем на солнце, особенно в летнее время и создают микроклимат. Второй фактор – древесные растения осаждают пыль, аккумулируют тяжелые металлы и тем самым освобождают от загрязнения городскую среду. Третий фактор – это растительные покровы вдоль дорог, газоны улиц, скверы, парки, бульвары, которые при неблагоприятных условиях, например, засухи сохраняют относительную влажность почвы. Поэтому, жизненное состояние древесных насаждений является главной частью оценки состояния окружающей среды. Стационарные источники в связи с выбросами загрязняют окружающую среду города.

Актуальность данного исследования является проведение инвентаризации древесных насаждений, чтобы обеспечить в дальнейшем благоустройстве территории города.

Цель исследования – провести инвентаризацию и оценку жизненного состояния зеленых насаждений на территории города Чирчик.

Объекты и методики исследований. Объектами исследований послужили деревья города Чирчик. Исследования проводили 2024 году. Общее количество деревьев составляет 2170. Для оценки состояния древесной растительности, для каждого дерева определяются следующие показатели: порода, категория состояния, повреждения кроны, возраст растений и состояние. Отнесение древесных насаждений к категориям жизненного состояния осуществляется на основе шкалы А.В. Алексеева [1], приведенная в правилах интегральной оценки состояния деревьев по комплексу визуальных признаков (густоте и цвету кроны, наличию и доле усохших ветвей, состоянию коры и др.): I- здоровых (без признаков ослабления); II - ослабленные; III-сильно ослабленные; IV-усыхающие; V – сухостой.

Расчет индексов состояния:

$ИС = (100n_1 + 70n_2 + 40n_3 + 5n_4) / N$, где ИС – индекс состояния древостоя; n_1 – количество здоровых (без признаков ослабления) деревьев, n_2 -ослабленный, n_3 -сильно ослабленных, n_4 - усыхающих; N-общее количество деревьев (включая сухостой); 100, 70, 40 и 5 – коэффициенты, выражающие жизненное состояние здоровых, поврежденных, сильно поврежденных и сухостой, % . При И = 100-80% жизненное состояние древостоя оценивается как «здоровые», 79-50%-древостой считается поврежденным (ослабленным), 49-20%-сильно поврежденным (сильно ослабленным), при 19 и ниже – полностью разрушенным.

Результаты и их обсуждение. На территории города Чирчик обследованы 2170 деревьев. Выявлены некоторые виды устойчивые по задымлению и загазованности.

Видовой состав хвойных деревьев представлен сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris* L.), ель европейская (*Picea abies* (L.) H.Karst), ель голубая (*Picea purpurea* Mast.), сосна крымская (*Pinus nigra* subsp. *pallasiana*), сосна эльдарская (*Pinus brutia* var. *Eldarica* Medw.) и туя западная (*Thuja occidentalis* L.) и др.

Разнообразный видовой состав лиственных деревьев каштан конский (*Aesculus hippocastanum* L.), клен остролистный (*Acer platanoides* L.), липа мелколистная (*Tilia cordata* MILL.), альбиция ленкоранская (*Albizia julibrissin* L.), гледичая трехколючковая (*Gleditsia triacanthos* L.), айлант высочайших (*Ailanthus altissima* Mill. Swingle), сафора японская (*Sophora japonica* L.), тюльпановое дерево (*Liriodendron tulipifera* L.), магнолия крупноцветковая (*Magnolia grandiflora* L.) и др.

В составе насаждений обследованных территории города Чирчика выявлено 2170 деревьев относящихся к различным семействам и видам. Жизненное состояние *Pinus sylvestris* L. показали, что в условиях хорошего освещения проявляет хорошую устойчивость. В условиях затенения стволы не развивают достаточной жесткости, а на легких и неглубоких почвах они могут быть подверженными сильными ветрами. Кроме того, по наблюдениям установлено, что мокрый снег отрицательно влияет на ветки и они начали ломаться от тяжести снега. Корневая система развивается вертикально и горизонтально, что обеспечивается почвенной влагой. *Picea abies* (L.) H.Karst. вид чувствителен к задымлению и загазованности воздуха. Преобладают 10-15 летние растения, среди которых встречаются и ослабленные. *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* чаще встречается в групповых и аллеиных парковых посадках, отмечены деревья от 5 - 10 лет. Деревья вдоль автомагистральных дорог находятся в сильно ослабленном состоянии, на более удаленных от автомагистралей территории деревья здоровые. *Thuja occidentalis* L. представлены молодыми растениями в возрасте 3-5 лет. Состояние оценивается здоровые.

Клен остролистный (*Acer platanoides* L.) Устойчив к воздействию городского транспорта, при антропогенной нагрузки, пригоден для посадки в первом ряду вдоль автомагистралей [2]. Декоративен. каштан конский (*Aesculus hippocastanum* L.) - в настоящее время часто используемая в городских насаждениях. Декоративен. Формой, плотностью кроны и крупными пятилопастными красивыми листьями. В последние годы отмечено массовое поражение вида каштановой молью. Засуха и высокая температура выше 35⁰С приводит к преждевременному пожелтению и опадению листьев. Все эти показатели изменяют внешних габитус растений и снижает статус декоративности. Липа мелколистная (*Tilia cordata* Mill.) в обследованных насаждениях представлена молодыми растениями в возрасте 5-7 лет. Недостаток влажности, засухи в летнее время побеги растений становятся сухими, ломкими, ветви прогибаются и происходит изменение структуры кроны. Побеги деревьев из-за сухости становятся ломкими, но благодаря регенерационной способности они восстанавливаются. Побеги липы мелколистной в зимнее время после мокрого снега и обледенения побегов тоже ломаются. Упругости волокон недостаточно для поддержания собственного веса длинных ветвей, особенно в положении, близком к горизонтальному [3].

Согласно полученным данным обследования большое количество древесных насаждений на территории города относятся к «линейному типу» отличающиеся друг от друга и выполняющую роль зеленого барьера от различных негативных (антропогенных) факторов, а также устойчивы к различным выбросам газов промышленности. Жизненное состояние древесных растений по внешним признакам дали следующие результаты: Важнейшим показателем жизненного состояния изученных деревьев на первый этап это визуально по осмотру высоты, протяженность кроны по стволу, размеры и качества листьев и побегов при освещении и признаки задымленности на состояние деревьев. Жизненное состояние зависит не только от некоторых антропогенных факторов, но и от удаления от зон промышленности, которые в дальнейшем предстоит изучать.

Нашими исследованиями установлено, что от общего количества 79% деревьев оценивается как здоровыми (состояние листьев и ветвей зеленые, нормальных размеров, крона густая нормальный прирост в течение вегетации), 9% считаются ослабленными, сильно ослабленные – 4%, усыхающие 5% и сухостой 3%. По подсчету деревья отличались друг от друга по возрасту и видовому составу. В городских условиях больше

повреждены сосновые деревья, они входят в состав сильно ослабленных. Эти игольчатые листья ослабленные, высохшие и ломкие. Основная причина ослабленности в том, что деревья чувствительны к выбросам автотранспорта и промышленности. Сосновые деревья являются индикаторами загрязнения. Широколиственные деревья являются здоровыми, более устойчивыми к городским условиям, хотя подвергаются двум основным типам техногенного воздействия. Широколиственные деревья являются аккумуляторами тяжелых металлов и газообразными веществами, такие как CO, CO₂, SO₂, NO, NO₂ и NH₃.

Зеленые насаждения способны задерживать до 60-70% пыли, которые находятся в воздухе. Большая ее часть оседает на поверхности листьев, побегов, стволов деревьев [4]. Критериями оценки пылеосаждающей способности растений являются морфологические характеристики листьев, их биомасса, количество и качество частиц пыли, а также физиологическое состояние листа, расположение его на ветке и адгезивные свойства пыли [5]. Листья Тополя бальзамического осаждают пыль 16,6 мг/г сухой массы и Вяз приземистый (*Ulmus pumila*) 12,3 мг/г сухой массы. По нашим определениям меньшее количество пыли аккумулировали листья клена, сосны и можжевельника.

Таким образом, состояние древесных растений в городской среде зависит от принадлежности к определенным функциональным свойствам древесных растений. Неблагоприятные факторы – (температура, засуха и др.), или техногенные факторы (выбросы в атмосферу промышленные поллютанты, пыли и др.), приводят к снижению их устойчивости и привести к повреждению, у других видов древесных растений проявляются толерантность к выбросам.

Проведенные обследование насаждений показали, что древесные растения адсорбируют из атмосферы значительное количество пыли и способствуют очищению воздуха города на прилегающих территориях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев / В.А. Алексеев // Лесоведение. – 1989 - № 4 – С.51-57.
2. Кольченко О.Р., Корниенко В.О. Эколого-биологическая характеристика *Acer platanoides* L. В условиях г. Донецка // Вестник Донецкого национального университета. Серия А. Естественные науки. 2019. № 3-4. С. 151-162.
3. Корниенко В.О., Калаев В.Н. Механическая устойчивость древесных пород и рекомендации по предотвращению их аварийности в городских насаждениях: монография / под. ред. С.А. Приходько. Воронеж: Роза ветров, 2018. 92 с.
4. Неверова О.А. Поглотительная способность древесных растений как средство оптимизации среды промышленного города // Экология промышленного производства. 2002, № 1. С. 2-8.
5. Чернышенко О.В. Пылефильтрующая способность древесных растений // Лесн.вест. 2012, № 3, С. 7-10.